

WOENSDAG 14 MEI 1930

Tijd: 2—4.30

Een dagblad in een der groote steden heeft haar groot aantal abonné's verdeeld in:

stads-abonné's en buiten-abonné's.

in verband met het verschil in abonnementsprijs tusschen deze twee groepen. De betaling geschiedt vooruit per maand of per kwartaal. Er wordt per kwitantie over beschikt, tenzij de abonné's zorgen voor automatische giroering.

De adressen, waar gedisponeerd moet worden zijn niet altijd dezelfde, als waar de krant bezorgd moet worden. Er zijn, vooral tijdens de vacantie-perioden, zeer vele adreswijzigingen, waarvoor extra-kosten naar vastgesteld tarief berekend worden, indien een stads-abonné tijdelijk naar buiten laat opzenden. Deze wijzigingen moeten in de abonnements-administratie worden aangegevend, waarbij rekening is te houden met de moeilijkheid, dat bij opgave van adreswijziging niet altijd het oude adres wordt opgegeven en niet altijd de namen leesbaar zijn.

Van nieuwe abonné's, bedanken en adreswijziging moet systematisch mededeeling worden gedaan aan de abonnements-administratie en aan de bezorgers (in stad: loopers, buiten: agenten).

Voor het vervaardigen der kwitanties wordt gebruik gemaakt van een adresseer-machine.

De kwitanties voor de stad gaan naar de Kas-afdeeling, waar ze verdeeld worden over de loopers (die ze gesorteerd krijgen naar den loop in hun wijk).

Buiten de stad wordt geïnd door de agenten, die de kwitanties toegezonden krijgen.

Gevraagd wordt een beschrijving te geven van de abonnements-administratie, met aanwijzing der te gebruiken lineaturen, de wijze van behandeling en boeking der kwitanties, en de interne controle op de verantwoording der abonnementsgelden.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHuishouDKUNDE

Redactie: Mej. Dr. R. PHILIPS en Drs. G. L. GROENEVELD voor bedrijfseconomie en J. P. DE HAAN en J. C. SPANGENBERG voor accountancy

(De Systematiek, welke in dit repertorium wordt gevolgd alsmede de lijst van tijdschriften welke het omvat, zijn opgenomen in het nummer van Januari 1930 van dit blad)

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Accountants as directors

Redactie. — De wenschelijkheid wordt besproken van het opnemen van een accountant in den Raad van Commissarissen, zooals dit ook in Amerika, naar schrijver mededeelt, veelvuldig voorkomt. Tenslotte wordt opgemerkt, dat het niet juist genoemd moet worden, dat de accountant, commissaris en accountant van dezelfde onderneming is. Alleen in uitzonderingsgevallen zou dit zijn toegestaan. Welke deze uitzonderingsgevallen zijn, wordt niet vermeld.
A II 4 (A 33) *The Accountant 11 Jan. 1930*

Wettelijke regeling van het accountantswezen

Brands, J. — Aan eenige feiten uit de geschiedenis van het

accountantswezen in Nederland laat schr. een overzicht van de voorgestelde wettelijke regeling aansluiten.

A II 4 (A 33)

Econ. Statistische Berichten 14 Mei 1930

III. LEER VAN DE INRICHTING

Eenige in Amerika in gebruik zijnde vereenvoudigingen in de toepassing van het Hollerithsysteem

Boas, M. C. — Schrijver heeft in Amerika verschillende vereenvoudigingen gezien in het codeeren, d.w.z. dat de gegevens reeds vooraf in de kaarten worden gepuncht en van deze gepunchte kaarten per cliënt, artikel, afdeling, etc. een bepaalde voorraad wordt aangehouden. Dit opent nieuwe controlemogelijkheden.

A III 3 (A 35)

Administratieve Arbeid Maart 1930

Vaststelling, incasso en controle der te ontvangen vrachtgelden bij een scheepvaart-maatschappij

Werf, S. J. G. v. d. — Het bovenstaande onderwerp wordt uitvoerig beschreven, terwijl ook de interne correlatie wordt besproken. Liniaturen zijn gegeven, terwijl het geheel behandeld is van het standpunt der mechanische administratie n.l. Hollerith of Power.

A III 3 (A 35)

Maandblad v. h. Boekhouden Mei 1930

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Accountants' responsibility for the inventory

Couchman, Ch. B. — Uitvoerige bespreking van dit vraagstuk. Schrijver komt tot 5 methoden, waarvan de 2e of 3e naar zijn meening het meest geschikt zijn. Hij omschrijft deze als volgt:

„In the second method, the client employs an expert inventory „appraiser to determine the proper value for the inventory and the „accountant includes the findings in his report, giving due credit to „the appraiser for such valuation”.

„In the third method the accountant may assume full responsibility „for the inventory by employing a reputable public appraising company „to value it. This method differs from the preceding only in the sense „that the contract with the appraiser is made by the accountant rather „than by the client”.

Schrijver geeft dan als zijn conclusie:

„The public accountant — so far as I understand the situation — is willing to use with regard to every phase of inventory valuation each applicable procedure of an accounting nature in which he is skilled. With regard to classification he will undertake full responsibility only in those cases where an inventory is of such a nature that no special technical knowledge is required for its determination. He will undertake to ascertain count or quantity in those cases which do not require for such determination a specialised training which he does not possess. With regard to pricing, he will undertake to ascertain the cost if the records are of a nature to furnish correct data, and to apply market prices in those cases where they can be ascertained by procedures within his scope.

Beyond these limits, it is my impression that he dare not go. His certificate must be so worded as to free him from responsibility for anything beyond this field”.

A IV 2 (A 33)

The Accountant 8 Maart 1930

The accountant's responsibility for the inventory

Wellington, C. O. — Naar aanleiding van een artikel over hetzelfde onderwerp in *The Accountant* van 8 Maart 1930 neemt schrijver (Amerikaan) scherp stelling tegen het in genoemd artikel ingenomen standpunt. Grondig wordt het vraagstuk van alle kanten belicht en schrijver geeft met kracht zijn standpunt, dat de accountant voor den voorraad, die zulk een belangrijke post is op menige balans, de volle verantwoordelijkheid moet dragen.

A IV 2 (A 33)

The Accountant 15 Maart 1930

Accountants as advisers

Redactie. — „The accountant-adviser must not restrict his „activities to ascertaining by figures the results of a given policy. He „must be prepared to give constructive advice and adopt new methods „and modern ideas and be prepared to assist in directly aggressive „progressive policies in the business world, and hope that the results „as ascertained in the future may justify his courage and vision”.

A IV 2 (A 33)

The Accountant 11 Jan. 1930

Continuous audits and fraud

Redactie. — Aan de hand van twee gevallen van fraude wordt beschreven, dat de permanente controle meer moeilijkheden oplevert dan de „completed audit”. Aan het slot wordt het volgende opgemerkt: „The moral is that continuous audits should not be undertaken at all „unless they are most thoroughly planned and periodically reviewed „and that once they are undertaken eternal vigilance is the price if „safety”.

A IV 3 (A 33)

*The Accountant 15 Maart 1930***B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE****a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE****III. WAARNEMINGSMIDDELEN****Vergelijkbaarheid van handelsstatistieken**

Rinkes, M. — Ook als het Verdrag van Genève inzake de onderlinge vergelijkbaarheid van economische statistieken in werking getreden is, zullen aan die vergelijkbaarheid velerlei verschillen in den weg liggen, waaronder de toepassing van het continentale dan wel het anglosaxische systeem een belangrijke rol speelt.

B a III 3 (A 31)

*De Economist Mei 1930***IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING****Book values of redeemable securities**

Moser, A. W. — Bij het overnemen van vorderingen op langen termijn, b.v. hypotheeken, maakt het een groot verschil uit of men het verschil tusschen het nominale rentetype en het werkelijke rentetype berekent langs mathematischen weg of met gemiddelden. Schrijver toont met berekeningen aan tot welke groote verschillen dit aanleiding kan geven.

B a IV 2 e (A 30)

*The Journal of Accountancy April 1930***V. LEER VAN DE FINANCIERING****Dient het verstrekken van kapitaal door bankondernemingen aan industriële ondernemingen welke kapitaal behoeven, met het oog op vermeerderig der werkgelegenheid te worden bevorderd, en zoo ja, op welke wijze?**

Kaag, Prof. H. A. — Het verstrekken van kapitaal door banken aan industriële ondernemingen moet worden bevorderd. De moeilijkheden die zich voordoen, kunnen worden overwonnen door een grootere mate van samenwerking tusschen de banken. Dit kan worden bevorderd door stichting van een gemeenschappelijke centrale voor conjunctuurstudie. Preferentiele behandeling van de binnenlandsche nijverheid is gewenscht. Credietverleening aan het buitenland leidt niet tot een gelijk bedrag aan orders voor eigen industrie.

Keus, Ir. H. I. — Kapitaal en arbeid moeten slechts daar worden aangewend, waar kans op voordeel bestaat. De zoo begeerde uitbreiding van werkgelegenheid zal daarvan een bijkomstig, doch economisch noodzakelijk gevolg zijn.

B a V 2 (A 2) *Tijdschrift van den Ned. Werkloosheidsraad Mei 1930***De kosten van het afbetalingsstelsel**

Fischer, Mr. F. W. — Door het koopen op afbetaling ondergaan de goederen een prijsverhoging van ongeveer 10%. De door het stelsel bevorderde productie-uitbreiding, rationalisatie en prijsvermindering heffen dit nadeel ruimschoots op.

B a V 5c (A 2)

*Econ. Statistische Berichten 28 Mei 1930***VI. LEER VAN DE ORGANISATIE****Rationalisatie in particuliere en overheidsbedrijven**

Goudriaan, Prof. Dr. Ir. J. — Schr. beziet thans de verhouding van particulier en overheidsbedrijf ten opzichte van de drie groepen van rationalisatie-deskundigen: de bedrijfsleiders, de adviseurs buiten het bedrijf en de adviseurs daarbinnen. De eerste groep is de belangrijkste. In alle groepen, doch juist in deze groep in de sterkste mate,

verkeert het overheidsbedrijf in minder gunstige condities. Voor Nederland zouden groote voordeelen te verkrijgen zijn door 1°. verkleining van het aantal gemeenten. 2°. uniformiseering van boekhouding, statistiek en bedrijfsverzichten.

B a VI 2 (A 16)

*De Naaml. Vennootschap Mei 1930***Some dangers of rationalisation**

Jenkinson, Sir M. W. — Het vraagstuk der rationalisatie wordt uitvoerig besproken, meer in het bijzonder geldende voor de Engelsche bedrijven. Schrijver merkt op, dat drastische maatregelen getroffen dienen te worden, die o.m. bestaan in: a. The closing down of inefficient undertakings. b. The introduction of the latest production plant and machine tools. c. The installation of modern power plant. d. The formation of export selling companies to replace the obsolete agency system. e. The institution of better and more highly scientific research departments. f. Further standardization of products. g. An alternation in the method of control. h. Adequate provision for the obsolescence of the fixed assets. en verder:

„There is, however, a danger that the partial rationalization of an „industry may have a detrimental effect on the earlier branches in the „chain of production who do not take the necessary steps to rationalize their own portion of the trade.”

voorts:

„Any branch of an industry the product of which forms the raw „material of another branch, and for which there is no other market „may be imperilled by the rationalization of the consuming branch on „which it depends for the absorption of its output”.

B a VI 13 (A 16)

*The Accountant 4 Jan. 1930***Over de wetenschappelijke bedrijfsleiding in middelsoort gieterijen (Taylor-, Fordstelsel, enz.)**

Gellert, K. — Groote bedrijven met massaproductie gingen het eerst tot wetenschappelijke bedrijfsleiding over, voor middelsoort gieterijen (machinefabrieken, loongieterijen) is dit ook noodzakelijk. Hierbij moet vooral op de materialen gelet worden die aan de fabriek geleverd worden, de werkplaatsen doorlopen en als voltooide producten de fabriek verlaten (ruwizer, schrot, zandsoorten). Aan transport en opslag der grondstoffen is bijzondere aandacht te besteden. Een andere groote factor om tot rationalisatie te komen is de goede opleiding van het personeel.

B a VI 13 (A 16)

*Polytechnisch Weekblad 1 Mei 1930***De technische voorlichting van de banken bij het verlenen van industriële credieten**

Steffelaar, Ir. J. M. — In dit artikel komt in het bijzonder naar voren het verschil in de techniek van het accountantsrapport, waarop de Duitse, resp. Amerikaanse banken bij hun credietverleening steunen. Dit verschil berust onder meer op het verschil in de organisatie en constellatie van het beroep. Voor Nederland bepleit schr. de Amerikaanse wijze van samenstelling van accountants- en ingenieursrapporten.

B a VI 17 (B 6a)

*Maatschappij-Belangen Mei 1930***How to use trend percentages in analyzing progress of business**

Gilman, S. — Schrijver geeft als zijn meening en argumenteert deze ook uitvoerig, dat in het algemeen het vaststellen van standaards voor het maken van vergelijkingen van productiekosten niet de juiste methode is, doch dat het werken met percentages, zooals bij het indexcijfer wordt toegepast, de juiste vergelijkingswijze is. Tenslotte wordt nog aangegeven onder welke omstandigheden standaards wel te gebruiken zijn. Veel zal dit volgens schrijver niet voorkomen.

B a VI 18 (A 24)

*The American Accountant Mei 1930***VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN****La formation du personnel.**

Ravisse, G. — In vergelijking met de technische vakken, wordt aan de opleiding der kantoorbedienden in Frankrijk te weinig aandacht geschonken. Vele mechanisaties mislukken omdat er niet voldoende geroutineerde krachten zijn. Schrijver adviseert tot oprichting van scholen, zooals reeds bestaan, van machineschrijven.

B a VII 7 (A 8)

Mon Bureau April 1930

Dient het verstrekken van kapitaal door bankondernemingen aan industriële ondernemingen welke kapitaal behoeven, met het oog op vermeerdering der werkgelegenheid te worden bevorderd, en zoo ja, op welke wijze?

K a a g, Prof. H. A. — Het verstrekken van kapitaal door banken aan industriële ondernemingen moet worden bevorderd. De moeilijkheden die zich voordoen, kunnen worden overwonnen door een grootere mate van samenwerking tusschen de banken. Dit kan worden bevorderd door stichting van een gemeenschappelijke centrale voor conjunctuurstudie. Preferentiele behandeling van de binnenlandsche nijverheid is gewenscht. Credietverleening aan het buitenland leidt niet tot een gelijk bedrag aan orders voor eigen industrie.

K e u s, Ir. H. I. — Kapitaal en arbeid moeten slechts daar worden aangewend, waar kans op voordeel bestaat. De zo obgeeerde uitbreiding van werkgelegenheid zal daarvan een bijkomstig, doch economisch noodzakelijk gevolg zijn.

B a VII 10 (A 2) *Tijdschrift van den Ned. Werkloosheidsraad Mei 1930*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

I. EXTRACTIEVE BEDRIJVEN

Het fiscale afschrijvingsvraagstuk in het aardoliewinningsbedrijf

S a a r l o o s, v a n — Besproken wordt de afschrijving van exploitatie-uitgaven.

B b I 4 (B r)

Accountancy April/Mei 1930

V. INDUSTRIE

Cokeoven and by-product costing

D a v i e s, W. H. — Uitvoerige beschrijving wordt gegeven van de kostprijsberekening van cokes en bijproducten. O.m. wordt in den aanhef het volgende opgemerkt:

„This lecture suggests a fundamental change in the principles of „costing, and is based on a conception of methods which incorporate „important differences from the present accepted standards”.

B b V 2 (B 3a)

The Accountant 1 Maart 1930

Samenwerking in de Europeesche kunstzijde-industrie

B e r n s e n, T. H. — Het is gewenscht, dat de Europeesche kunstzijdeproducenten tot overeenstemming komen inzake prijspolitiek en afschaffing van invoerrechten. De Nederlandsche productie is de eenige onbeschermdede productie, doch is het hoogst per hoofd der bevolking.

B b V 13 (B 3n)

Econ. Statistische Berichten 28 Mei 1930

Een en ander uit het bierbrouwerij-bedrijf in Nederland

R e d a c t i e. — Schr. geeft de gecombineerde balansen en resultatenrekeningen over de laatste 10 jaar van een aantal Nederlandsche bierbrouwerijbedrijven.

B b V 16a (B 3q)

De Kroniek 15 Juni 1930

VI. HANDEL

De wereldhandel en het aandeel van Nederland daarin

C l a e s s e n s, J. H. F. — Schr. deelt eenige resultaten mede van een onderzoek, door het Secretariaat van den Volkenbond ingesteld naar het aandeel van verschillende landen in den wereldhandel.

B b VI 6 (B 5)

De Ned. Mercur 15 Mei 1930

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Verkeersproblemen in groote steden

N i e u w e n h u i s, Ir. J. G. J. C. — Er wordt in de pers oppervlakkig geoordeeld over het verkeersvraagstuk. In de groote steden slaat momenteel de balans nog door naar den kant van het vervoer langs rails. Uit de verkeers- en vervoerstoestanden in Londen, Parijs en Berlijn, blijkt niet of tram dan wel autobus de voorkeur verdienen. Het opheffen van de tram en het daarvoor in de plaats stellen van autobussen is in de eerste plaats een vervoersvraagstuk, waarbij dikwijls andere overwegingen moeten gelden dan bij de oplossing van verkeersvraagstukken. Dit wordt aan voorbeelden getoetst. Een ander belangrijk probleem is het kostenvraagstuk. Een grafische voorstelling toont aan, dat de kosten per wagenkilometer van een autobusbedrijf in groote trekken onafhankelijk zijn van het totaal afgelegde wagen-

K.M. en dat die kosten bij een electrisch trambedrijf met de toeneming van het afgelegde wagen-K.M. dalen. Dit pleit dus voor trams in gróóte steden.

B b VII 1 (B 7)

De Ingenieur 9 Mei 1930, p. V. 21—37

Spoorwegen en crisismaatregelen

R e i t s m a, S. A. — De exploitatie der spoorwegen is en blijft een centen-nering. Indien men toegeeft aan den wensch om ten behoeve van bepaalde (landbouw)-bedrijven die een crisis doormaken, de tarieven te verlagen, beteekent dit een bedreiging van de rentabiliteit. Schr. vereenzelvigd deze politiek met subsidieering via het spoorwegbedrijf, waarvoor aan de Regeering andere middelen ten dienste staan.

B b VII 2 (B 7)

Econ. Statistische Berichten 11 Juni 1930

Some accounting problems of the post office

B u n b u r y, Sir H. — Uitvoerig worden de moeilijkheden besproken, die ondervonden werden bij het vaststellen van de kostprijzen van de verschillende onderdeelen van het bedrijf der posteries.

B b VII 8 (B 9)

The Accountant 15 Febr. 1930

X. FINANCIERINGSINSTELLINGEN

De technische voorlichting van de banken bij het verlenen van industriële credieten

S t e f f e l a a r, Ir. J. M. — In dit artikel komt in het bijzonder naar voren het verschil in de techniek van het accountantsrapport, waarop de Deutsche, resp. Amerikaansche banken bij hun credietverleening steunen. Dit verschil berust onder meer op het verschil in de organisatie en constellatie van het beroep. Voor Nederland bepleit schr. de Amerikaansche wijze van samenstelling van accountants- en ingenieursrapporten.

B b X 2 (B 6a)

Maatschappij-Belangen Mei 1930

VRAGENBUS

Vragen omtrent onderwerpen, die voor den accountant in de uitoefening van zijn beroep van belang kunnen zijn, kunnen worden ingezonden bij den Secretaris van de Redactie.

De Redactie is bereid, om de grenzen, waarbinnen de vragen, die voor beantwoording in aanmerking komen, zoo ruim mogelijk te stellen, zoodat zoowel die van juridischen, als die van bedrijfshuishoudkundigen aard daar binnen vallen, mits de vragen slechts blijven binnen het gebied, dat het blad dienen wil.

De beantwoording geschiedt door één der medewerkers of redactieleden individueel, zoodat de antwoorden niet mogen worden geacht steeds de meening der Redactie in haar geheel weer te geven.

NIEUWE BOEKEN

A. Bedrijfshuishoudkunde

A A, *Karl von der*, und *Alfred Schirmer*. Lehrbuch des kaufmännischen Schriftverkehrs mit Vertragskunde. Stuttgart, 1930.

Appel, J. H. Business biography of John Wanamaker. New York, 1930.

Aspley, J. C. Managing a sales territory. New York, 1930.

Badger, R. E. and *H. C. Murphy*. Problems in investment. New York, 1930.

Barnes, I. R. Public utility control in Massachusetts. New York, 1930.

Berets, Karl. Das Entlohnungsproblem im Einzelhandel. Stuttgart, 1930.

Blätter für landwirtschaftliche Marktforschung. Monat-